

GLOBAL G.A.P СЕРТИФИКАТИ АФЗАЛЛИГИ

Тешабаев Шерзодбек Алижанович

к.х.ф.ф.д., доцент

Исматиллаев Исломбек Шухратбек ўғли

Ассистент

Назирова Азизахон Насибжон кизи

Талаба

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти

Бугунги кунда Ҳиндистон органик бозорда етакчи ўринни эгаллайди. БМТ прогнозларига кўра, 2027 йилга келиб Ҳиндистоннинг озиқ-овқат бозори дунёда Хитой ва АҚШдан кейин учинчи ўринда туради. Мамлакат Агро-озиқ-овқат соҳасини фаол ривожлантирмоқда, органик деҳқончиликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Айни пайтда Ҳиндистон органик деҳқончилик билан шуғулланадиган фермерлар сони бўйича дунёда етакчи ҳисобланади. Мамлакат экологик тоза ишлаб чиқаришни устувор вазифа сифатида ривожланмоқда ва 2030 йилга келиб экспортни 2 миллиард долларга етказишни режалаштирмоқда. Ҳиндистон аллақачон ўз маҳсулотларини дунёнинг 58 мамлакатига экспорт қилмоқда. Ноёб PGS-India органик сертификатлаш тизими умумий қараш, шаффофлик ва ишончга асосланган, яъни Ҳинд ишлаб чиқарувчилари сертификатлаш учун биргаликда жавобгардир.

Бу биз учун нимани англатади? Қишлоқ хўжалиги технологиялари ва янги савдо бозорлари алмашинуви истиқболларини англатади.

Ҳиндистонлик мутахассислар аллақачон барқарор қишлоқ хўжалиги, ўрими-йиғимдан кейинги ишлов бериш ва суғориш соҳасидаги тажрибани Африка, Жануби-Шарқий Осиё ва лотин Америкасидаги фермерларга ўргатишмоқда.

Қисқа килиб айтганда;

PGS India органик сертификатлаш тизим усули қуйидагича қурилган:

1) умумий кўриш-ҳамма учун умумий бўлган стандартлар ва кўрсатмалар.

- 2) ишонч жамоавий иш мотивларининг бирлиги билан яратилади.
- 3) горизонталлик-жамоада иерархия йўқ. Келишув.
- 4) шаффофлик-хужжатлар тизими ва очиклик билан таъминланади.
- 5) иштирок этиш - фаолият ва сифат учун жамоавий жавобгарлик.
- 6) тренинг-бу доимий билим ва тажриба алмашиш. Битта контекст.

PGS нима? Participatory Guarantee Systems - бу иштирокчи кафолат тизимлари, яъни жамият томонидан кафолатлар тизимидир.

Глобал бозор - бу бутун дунё бўйлаб товарлар, хизматлар ва ишчи кучи алмашинадиган жой. Идеал глобал бозор товарлар ва хизматлар бутун дунё бўйлаб эркин ҳаракатланиши учун маҳсулот ва хизматларни стандартлаштиришни талаб қилади. Бозор иштирокчилари ҳам ушбу глобал бозор ишончига эга бўлишлари керак.

Global G.A.P сертификати афзаллиги шундаки, енг кичик корxonанинг ҳам рақобатбардошлигини оширади ва унинг ишини янги босқичга олиб чиқади. Бу маҳсулотни сотишни кўпайтириш, сифат ва самарадорликни ошириш имконини беради, шунингдек, хамкорлар олдида компаниянинг ишончини оширади.

Стандартнинг асосий талаблари қуйидагилар:

- * хатарларни таҳлил қилиш;
- * меҳнат хавфсизлиги ва саноат санитарияси;
- * атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;
- * маҳсулотни назорат қилиш ва баҳолаш;
- * экиннинг келиб чиқиши ва сифати;
- * тупроқларнинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун яроқлилиги;
- * тупроқни лабораторияда текшириш;
- * сувни лабораторияда текшириш;
- * ўсимликларни ҳимоя қилиш тизимини тўғри жорий этиш ва қўллаш;
- * маҳсулотларни тозалаш, қайта ишлаш ва сақлаш бўйича чора-тадбирларни

амалга ошириш.

Мақсад бутун дунё бўйлаб барқарор қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдир, бу чакана сотувчилар ва истеъмолчиларга озиқ-овқат

хавфсизлиги учун стандартлаштирилган мезонларни кафолатлайди. Бунга НАССР, GHP, GMP талаблари ҳамда кузатув ва сегрегацияни амалга ошириш орқали эришилади.

GHP нима?

GHP (яхши гигиена қоидалари) - бу озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида кузатилиши керак бўлган гигиеник ҳаракатлар ва шартлар.

GMP нима?

GMP (Яхши ишлаб чиқариш амалиёти) деган маънони англатади. Тиббиёт, косметика, озиқ-овқат, инсон соғлиғига бевосита таъсир кўрсатадиган тиббий асбоблар каби маҳсулотлар ишончли шароитларда ва тизимда ишлаб чиқарилиши керак. Бу самарали ва ишончли маҳсулот сифатини англатади.

НАССР - бу маҳсулот хавфсизлигига сезиларли таъсир кўрсатадиган хавфларни тизимли аниқлаш, баҳолаш ва бошқаришни таъминлайдиган тушунча.

Global G.A.P стандарти табиат ва инсоният учун жуда муҳим деб ҳисобланади ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун халқаро стандарт ҳисобланади.

Global G.A.P стандарти мақсади, озиқ-овқат хавфсизлиги, ходимларнинг саломатлиги ва хавфсизлиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни таъминлашдир.

Global G.A.P етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш стандартлари тизимидир.

Стандарт НАССР, GHP ва GMP талабларига асосланади. Ушбу стандартга мувофиқ сертификатлаш ихтиёрийдир ва фақат якуний маҳсулот сифатини баҳолашни емас, балки тўлиқ ишлаб чиқариш циклини қамраб олади.

GHP (яхши гигиена қоидалари) - бу озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида кузатилиши керак бўлган гигиеник ҳаракатлар ва шартлар.

Global G.A.P sertifikatining amal qiliش mudдати bir йил. Ushbu davr oxirida qayta audit ўtkazilishi va Global GAP сертификати vaziyatga qarab qayta tashkil etilishi kerak.

Global G.A.P sertifikatini olish ayrim dehqon-fermerlarга murakkaб tuyilishi mumkin, lekin ishoninг barчасига эришиш mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедов, М.Ш. “Органик қишлоқ хўжалиги: назарий асослар ва амалиёт.” Агробизнес нашриёти. Тошкент. 2017.
2. Каримов, Б.В. “Табиий пестицидлар ва уларнинг қишлоқ хўжалигидаги ўрни”. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги академиясининг илмий жиҳатлари. Илм ва техника. Тошкент. 2020.
3. Петрова, Т.В. “Органик маҳсулотлар: химоя воситалари ва амалиёт” Наука. Москва. 2019.
4. Юнусов, А.Р. “Экологик тозалик ва органик қишлоқ хўжалиги” Қишлоқ хўжалиги нашриёти. Тошкент. 2022.